

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM JARAYONIDA “TABIAT VA MEN” METODIKASIDAN FOYDALANISH

N.M. Uralova

MTTDMQTMOI “Maktabgacha ta'lim metodikasi” katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287726>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida “Tabiat va men” metodikasidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari hakida ma'lumotlar berilan.

Kalit so'zlar: Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, “tabiat va men” metodikasi, kuzatish, ekskursiyalar, tarbiyachining ekskursiyaga tayyorlanishi, bolalarni ekskursiyaga tayyorlash, tabiatshunoslik ekskursiyasi, qishloq xo'jalik ekskursiyasi.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasida keng rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan iborat. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayoni katta avlod tomonidan o'z bilim va tajribalarini o'sib kelayotgan avlodga o'rgatishdan iborat bo'lib, bu jarayonda asosan inson hayoti uchun zarur axborotlarni avloddan avlodga uzatish amalga oshiriladi.

Pedagogik texnologiya-bu o'qitishga o'ziga xos yangicha (innovasion) yondoshuvdir. Pedagogning ta'lim-tarbiya vositalari yordamida bolalarga muayyan sharoit va izchillikda ta'sir ko'rsatish hamda mazkur faoliyatning mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan maqsad bo'yicha ta'sir o'tkazish faoliyatidan iborat. Pedagogik texnologiya jarayonida pedagog rahbarligida bola mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi. Bu faoliyatni amalga oshirish uni tashkil qilish, olib borish, takomillashtirish, tahlil qilish, tadqiq qilish, qiyoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish, boshqarish, nazorat, baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Pedagogikada metod - pedagog va ta'lim oluvchining (bolaning) ma'lum ta'lim-tarbiyaviy natijasi: bilimlarni egallash, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish, qobiliyatlarni o'stirish, axloqiy sifatlar, xulq odatlarni shakllantirishga erishish uchun yo'llangan hamkorlikdagi faoliyatining usulidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni atrof-muhit, tabiatshunoslik va ekologiya asoslari bilan tanishtirish jarayonlarida turli metod, texnologiyalardan foydalaniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatshunoslik va ekologiya asoslari bilan tanishtirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv texnologiyalaridan keng foydalanishga harakat qilindi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bolalarning real shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan, bolalar tomonidan shaxsiy tajriba va bilimlar samarali to'planadigan ta'lim muhitini yaratishni o'z ichiga oladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu bolalarning shaxsiy xususiyatlari (fe'l atvori, qiziqishlari, ehtiyojlari, rivojlanishida muhtoj tomonlari, intilishi) va shaxsiy qiziqishlari(intellektual, kommunikativ, badiiy, jismoniy qobiliyatlari)ni inobatga olgan holda ta'limiy jarayonlarni rivojlanish markazlarida tashkil etish nazarda tutiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning quyidagi texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilgan:

- **tadqiqot** (muammolarni izlash, kashfiyot orqali o'rganish, tajriba);

- **kommunikativ** (munozara, nutqni rivojlantirish, fantaziya, notiqlik);
- **o‘yin** (o‘yin orqali o‘rganish, ertak, vaziyat, sahnalashtirish – fantaziyaga kirish);
- **psixologik** (o‘z taqdirini o‘zi belgilash – bolani tanlashga o‘rgatish, o‘zini-o‘zi boshqarish, o‘zini-o‘zi himoya qilish, o‘z-o‘zini tarbiyalash);
- **faoliyat** (bola bilimlarni tayyor holda emas, balki ta’lim-tarbiya jarayonida o‘zi o‘rganadi. Ta’lim-tarbiyani tuzilishi faol qadamlar tizimini o‘z ichiga oladi);
- **refleksiya** (individuallikni saqlash, ijodiy yaratuvchanlik, shaxsiylik-ni har qanday faoliyatda shaxs sifatida saqlab qolish, o‘zini-o‘zi aniqlash vositasi).

“**Tabiat va men**” **metodikasi** - maktabgacha yoshdagi bolalarni jonli va jonsiz tabiat, tabiat hodisalariga qiziquvchanligini rivojlantirish, jonli va jonsiz tabiat bo‘yicha qiziqqan narsa va hodisalari haqidagi tasavvurlarini kengashtirish va mustahkamlash maqsadida ularning bergan savollariga nazariy hamda amaliy tadqiqotlarga asoslanib ma’lumot berish, tabiatning inson hayotida tutgan o‘rni va tabiatning turli tarkibiy qismlari (tuproq, suv, o‘simliklar, hayvonlar, odamlar) o‘rtasidagi munosabat haqida tasavvur hosil qilishni o‘rgatadi. Mazkur texnologiyani amaliyotga tatbiq etishda turli uslublar: kuzatish, ekskursiya, ta’limiy o‘yinlar, kashfiyot, tajriba, suratlarni ko‘rish, badiiy adabiyotni o‘qish kabi uslublarni qo‘llash nazarda tutiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni jonli va jonsiz tabiat, tabiat hodisalari haqidagi tushunchalarni rivojlantirishda kuzatish metodining o‘rni katta.

Kuzatish – tabiatshunoslik asoslari /ekologiyaning asosiy usuli hisoblanadi.

Kuzatish – bu tarbiyachi tomonidan maxsus tashkil etilgan, maqsadli, tizimli, u yoki bu darajadagi davomiylikka ega bo‘lgan, bolalar tomonidan tabiat ob‘yektlari va hodisalarini faol idrok etishga qaratilgan jarayon. Kuzatishning maqsadi turli bilimlarni o‘zlashtirish, jumladan, ob‘yektlarning (o‘simliklar, hayvonlar), mavsumiy kuzatishlarning o‘zgarishi va rivojlanishining sabablari, predmetlarning xususiyat va sifatlari, ob‘yektlarning tuzilishi va tashqi ko‘rinishi haqidagi ma’lumotlarni o‘zlashtirishdan iborat. Tarbiyachi o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga muvaffaqiyatli erishish uchun bolalarning faol idrok etishiga zamin yaratadigan maxsus usullarni o‘ylab topadi va qo‘llaydi: savollar beradi, ob‘yektlarni tekshirishni va bir-biri bilan solishtirishni taklif qiladi, alohida tabiat ob‘yektlari va hodisalari o‘rtasidagi aloqani aniqlashni so‘raydi. Kuzatish jarayoniga turli sezgi a‘zolarining jalb qilinishi o‘zlashtirilayotgan bilimlarning to‘laqligini va aniqligini ta’minlaydi.

Kuzatish diqqatni ixtiyoriy tarzda jamlashni talab qilganligi bois tarbiyachiga bu jarayonni vaqt, hajm va mazmunan tartibga solib turish tavsiya etiladi.

Tabiat bilan tanishishda kuzatishdan tizimli ravishda foydalanish bolalarni diqqat bilan qarashga, uning xususiyatlarini sezishga o‘rgatadi va kuzatuvchanlikning ortishiga olib keladi, bu esa bilishga bo‘lgan rivojlanishning muhim vazifalaridan biri hal etilishini anglatadi.

Kuzatish alohida bolalar, kichik guruhlar bilan ham, bolalarning butun guruhi bilan ham amalga oshirilishida cheklov yo‘q. Tabiat ob‘yektlarini kuzatish sayr qilishning bir qismi bo‘lishi mumkin. Belgilangan maqsadlarga qarab, kuzatish epizodik, uzoq muddatli va yakuniy (umumlashtiruvchi) bo‘ladi.

Ekskursiyalar – ekologik ta’lim va tarbiya ishlarini tashkil etish shakllaridan biri. Ekskursiyalar MTT hududida ham, undan tashqarida ham o‘tkazilishi mumkin.

Ekskursiyalarning afzalligi shundaki, ular bolalarga tabiiy sharoitda ob'yektlar va tabiat hodisalari bilan tanishish imkonini beradi.

Ekskursiyalarda bolalar o'simliklar, hayvonlar va shu bilan birga ularning yashash sharoitlari bilan tanishadilar va bu tabiatdagi munosabatlar haqida birlamchi tasavvurni shakllantirishga, shuningdek, kuzatuvchanlikni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Ekskursiya paytida tarbiyachiga bolalarning diqqatini atrofda tabiatning go'zalligiga qaratish tavsiya etiladi. Tabiatga uyushtirilgan sayohatlar bolalarning toza havoda bo'lishi, harakatlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu ular salomatligini mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar istirohat bog'lari, tog'larda, suv havzalari qirg'oqlarida sayr qilish asnosida, keyingi kuzatishlar hamda “Fan va tabiat” markazidagi guruhda ishlash uchun tabiiy materiallarni to'playdilar.

Bolalarga tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni ko'rsatish uchun yilning turli vaqtlarida bir xil joylarga tabiatshunoslik ekskursiyalarini o'tkazish maqsadga muvofiq. Ekskursiyalar Davlat o'quv dasturi doirasida ham, undan tashqarida ham rejalashtirilishi mumkin. Ekskursiyalarda ishtirok etish uchun tarbiyalanuvchilarning ota-onalari, mahalliy hamjamiyat (mahalla) vakillarini jalb qilish tavsiya etiladi.

Ma'lumki, tabiat bilan tanishtirish jarayonida tarbiyachi xilma-xil: og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarni qo'llaydi. U o'simlik va hayvonlarni, ularning yashash sharoitlarini namoyish qiladi. Bu narsalarni oddiy mashg'ulotlarda ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun tabiat bilan tanishtirish metodikasida mashg'ulotlarni to'ldiruvchi maxsus shakllar qo'llaniladi.

Ekskursiya bolalarni tabiat bilan tanishtiruvchi mashg'ulotlar turidan biridir. U tabiat bilan tanishtirish metodlarining ko'rgazmali metodiga kiradi. Ekskursiya vaqtida bola tabiat hodisalarining mavsumiy o'zgarishlarini tabiiy sharoitda kuzatishi, tabiatning insonning hayot va talablariga muvofiq o'zgarayotganini hamda atrofimizdagi jonli va jonsiz tabiatda yuz berayotgan hodisa va jarayonlar to'g'risida bilimlar to'plashga imkon beradi.

Ekskursiya mashg'ulotlarining afzalligi yana shundaki, unda bolalar o'simlik va hayvonlarni ular yashaydigan muhitda ko'rish, hamda tabiatda mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar haqida dastlabki dunyoqarash, tasavvurlarini, olamni materialistik tushunishni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tarbiyachi rahbarligida dala, bog', polizlarga uyushtirilgan ekskursiya bolalarning diqqatini jalb qiladi, tabiat burchagida olib boriladigan keyingi kuzatishlarga xilma-xil material to'plashga sharoit yaratadi. Ekskursiyalarda bolalarda kuzatuvchanlik, tabiatni o'rganishga qiziqish o'sadi. Ular narsalarni sinchiklab kuzatish va uning xarakterli xususiyatlarini qayd qilishga odatlanadilar.

Tabiatning go'zalligi bolalarda estetik hissiyotlarning o'sishiga yordam beradi. Shu asosda ona tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish shakllanadi.

Ekskursiyalar mazmuniga ko'ra shartli tarzda ikki turga bo'linadi: tabiatga uyushtiriladigan ekskursiya — bog', dala, poliz, o'tloq, shuningdek, hayvonot bog'i, botanika bog'iga (bular turli mavsumda o'tkaziladi) ekskursiyalar hamda qishloq xo'jalik ekskursiyasi — parrandachilik fabrikasi, ekinzor va shu kabilarga kattalarning mehnati bilan tanishish maqsadida uyushtiriladigan ekskursiyalar.

Ekskursiya mashg'ulot turi sifatida o'rta, katta hamda tayyorlov guruhlarida o'tkaziladi. Har bir ekskursiya uchun barcha bolalar egallashlari shart bo'lgan dastur mazmuni belgilanadi.

Tarbiyachining ekskursiyaga tayyorlanishi. Tarbiyachi ekskursiyani rejalashtirar ekan, ekskursiya mavzusi hamda maqsadini aniq belgilaydi, ekskursiya o'rnini, unga boriladigan qulay

(bolalarni charchatmaydigan, ular diqqatini asosiy maqsaddan chalg'itmaydigan) yo'lni belgilaydi. Ekskursiya o'rnini tanlashda bolalarning jismoniy imkoniyatlarini (piyoda yuriladigan ekskursiyalar kichkintoylar uchun faqat yaqin masofalargagina uyushtirilishi mumkin), shuningdek mavsumni, yo'lning xususiyatlarini, ob-havo holatini hisobga olish zarur.

Ekskursiya uyushtiriladigan joy tarbiyachiga qanchalik tanish bo'lmasin, u bir-ikki kun oldin o'sha joyni ko'rib chiqishi lozim. Bo'lajak ekskursiya joyida bo'lgan tarbiyachi marshrutni aniqlaydi, kerakli ob'yektlarni topib, bolalar kuzatishlarni mustaqil olib borishlari hamda dam olishlari mumkin bo'lgan joyni belgilaydi.

Ekskursiyani o'tkazishdan oldin tarbiyachi uni o'tkazish usullarini atroflicha o'ylab ko'radi va ekskursiya qiziqarli o'tishi uchun oldindan she'r, topishmoq, maqollarni tanlab ulardan foydalanadi.

Bolalarni ekskursiyaga tayyorlash. Ekskursiyadan bir necha kun oldin bolalarda mashg'ulotga qiziqish uyg'otish, tasavvurlarni jonlantirish maqsadida tarbiyachi ular bilan kichik suhbat o'tkazadi, ya'ni ekskursiya vazifalarini qo'yadi, topshiriq va vazifalarni taqsimlaydi, ekskursiyadagi xulq-atvor qoidalari bilan tanishtiradi, shuningdek anjom-aslaha va jihozlarni tayyorlaydi.

Tabiatshunoslik ekskursiyasi. Tabiatshunoslik ekskursiyasi kirish suhbatini, jamoa bo'lib kuzatish, bolalarning individual mustaqil kuzatishlari, tabiatga oid materiallarni to'plash, bolalarning dam olish vaqtida to'plagan materiallar bilan o'ynashi va yakuniy qismlarni o'z ichiga oladi. Bolalarni ekskursiya o'tkaziladigan joyga olib kelgandan so'ng tarbiyachi qisqa suhbatda ekskursiyaning maqsadi va vazifalarini eslatadi. Shundan so'ng ular tabiatdagi narsa va hodisalarni kuzatishga o'tadilar.

Ekskursiyaning asosiy qismi — jamoa kuzatishidir. Bunda mashg'ulotning asosiy qismi hal qilinadi. Tarbiyachi bolalarga narsa va hodisalarning xarakterli xususiyatlarini anglab olishlariga yordam beradi. Bunga turli usullar (savol va topshiriqlar, she'rlar, tadqiqotchilik harakatlari, o'yin usullari)ni qo'llash orqali erishiladi. Tarbiyachi kuzatishlarni o'z hikoyasi hamda tushuntirishlari bilan to'ldiradi.

Kuzatishda asosiy e'tibor jism va hodisalarni yaxshilab ko'rishga, ularni qiyoslashga, tabiat hodisalari o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga yordam beradigan savol va topshiriqlarga qaratiladi.

Kuzatish jarayonida hikoya, she'r va topishmoqlarni qo'llash foydalidir. Ekskursiya jarayonida tarbiyachi bolalarning bilish faoliyatiga rahbarlik qiladi. Bunda og'zaki (hikoya, suhbat, tushuntirish) ko'rgazmali va amaliy metodlardan foydalanadi.

Ekskursiyaning asosiy qismi tugagach, bolalarning individual mustaqil kuzatishlarga qiziqishlarini qondirish va tabiatshunoslikka oid materiallarni to'plash uchun imkoniyat berish zarur. Biroq material to'plash uchun topshiriq berishda, to'plangan material miqdorini qat'iy cheklash lozim, bu bolalar e'tiborini faqat ma'lum o'simlik va hayvonlarga qaratish va bundan tashqari tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni tarbiyalash uchun ham kerakdir.

Bolalar mustaqil ishlayotgan vaqtda, tarbiyachi ham yordam berib turishi lozim. Ba'zan o'simlikni qanday kavlab olishni, quruq novdani qanday qirqishni va shu kabilarni ko'rsatib turishi kerak.

Qishloq xo'jalik ekskursiyasi. Qishloq xo'jalik ekskursiyalari xilma-xildir: dala (yer haydash, ekish, hosil to'plash), o'tloq (mol boqish, hashak o'rish) bog', ekinzor, mevazor, ferma, botanika bog'i, issiqxona, parrandachilik fermasi va shu kabilarga ekskursiyalardir. Ekskursiya insonning tabiatga ta'sirini, ya'ni o'simliklarni o'stirishni va hayvonlarni boqishni

ko‘rgazmali tarzda ko‘rsatish imkonini beradi. Bu yerda bolalar asosiy mehnat jarayonlarining bir nechtasi bilan tanishadilar.

Ekskursiyalarning o‘ziga xosligi shundaki, bola inson faoliyatini ham, u ta’sir etayotgan tabiatni ham kuzatishi mumkin.

Qishloq xo‘jalik ob‘yektiga uyushtiriladigan ekskursiya suhbat bilan boshlanadi. Qishloq xo‘jalik ekskursiyalariga tayyorlanishda tarbiyachi kuzatish ob‘yekti bilan oldin o‘zi tanishadi, ekskursiya o‘tkazish uchun ruxsat oladi, ekskursiya vaqti, bolalarning mehnatda qatnashishlari haqida kelishib oladi va bolalarning ma’lum ishda band bo‘lgan kattalar bilan bo‘ladigan suhbatining mazmunini belgilaydi. Ekskursiya yakunida mazkur ob‘yekt ishi haqidagi taassurotlar umumlashtiriladi.

Ekskursiyadan keyingi ish. Ekskursiyada olingan bilimlar faollik markazlarida, o‘yinlarda, tabiat burchagida o‘tkaziladigan kuzatishlarda kengaytiriladi va mustahkamlanadi. Ekskursiya yakunida to‘plangan materiallarni tabiat burchagiga joylashtirish (masalan, o‘simliklarni vazalarga, gul tuvaklarga solish, jonivorlarni akvarium, terrariumlarga joylashtirish), o‘simlik va hayvonlarni kuzatuv ostiga olish zarur. Ekskursiyadan 2-3 kun o‘tgach, tarqatma material, rasm solish, loy va plastilindan narsalar yasaladi, tabiiy materiallardan foydalanib didaktik o‘yinlar, mashg‘ulotlar o‘tkaziladi. Badiiy adabiyotlar o‘qiladi, bolalarning ekskursiyadan olgan taassurotlari haqidagi hikoyalari tinglanadi. Mashg‘ulot yakunida umumlashtiruvchi suhbat o‘tkaziladi.

Tabiatshunoslik ekskursiyalari ma’lum tizimga muvofiq o‘tkaziladi. Ularni tabiatda bo‘ladigan mavsumiy o‘zgarishlarga qarab ayni bir ob‘yektning o‘ziga yilning turli fasllarida uyushtirish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida berilgan yillik mavzuviy reja asosida oy mavzulari va hafta mavzulariga asosan tarbiyachi bolalarni “Kun qismlari”, “Uy hayvonlari”, “Yovvoyi hayvonlar”, “Parrandalar”, “Qushlar”, “Hashorotlar”, “Oltin kuz”, “Kumush qish”, “Go‘zal bahor”, “Quvnoq yoz”, “Yil fasllari”, “Metal xususiyatlari”, “Tajribalar” va boshqalar bilan tanishtirib ularning bilim doiralarini kengaytirib borishi kerak. Bu vazifalarni hal qilish bolalarning aqliy qobiliyati va nutqning o‘rishini ta’minlashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019 yil 16 dekabr, O‘RQ-595-son. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 802-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
4. Qodirova F.R. va boshq. “Maktabgacha pedagogika” (darslik). Toshkent, “Taffakkur” 2019.
5. Панько Е.А. Воспитатель дошкольного учреждения: Психология: пособие для педагогов дошкольных учреждений: 2-е издание. Минск.: Зорны верасень, 2006. стр 8-9.